

TA'LIMDA 3D MODELLAR YORDAM BERISHI MUMKIN BO'LGAN 5 TA USUL

X. Mamadaliyev (dotsent, Muhammad al-Xarazmiy nomidagi TATU)

S. Ibodullayev (assistent, Muhammad al-Xarazmiy nomidagi TATU)

U. Suyunova (magistr, Muhammad al-Xarazmiy nomidagi TATU)

***Annotatsiya:** Hozirgi kundagi ta'lim jarayonlarini 3d modeling orqali yanada noyitinh hamda tushunarliroq qilishning qisqacha bir necha usuli*

***Kalit so'z:** 3d modeling, ta'lim, virtual dunyo, texnologiya*

Raqamli shakldagi 3D modellar o'nlab yillar davomida mavjud. Ular sanoat dasturlarida keng qo'llanilgan. 3D-modellar kichik va katta mashinalar uchun asboblari yo'llarini yaratishda, inson umid qilgandan ko'ra izchilroq qismlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. 3D modellar 3D printerlar uchun asboblari yo'llarini yaratish uchun ham qo'llaniladi.

3D modellar filmlar, animatsiyalar va video o'yinlarda qo'llaniladi. Ba'zan butun dunyolar virtual va kengaytirilgan haqiqatda foydalanish uchun 3D modellar bilan yaratilgan.

Kompyuterlar va smartfonlar uchun zamonaviy interfeyslar 3D grafikalarda to'lib-toshgan. Ushbu grafikalar 3D modellardan ekranda ko'rsatilgan!

Ular menga o'qituvchi sifatida qanday yordam berishlari mumkin?

Agar siz hali ham 3D modellar sizga foyda keltirishiga ishonchingiz komil bo'lmasa, men ular sizning kurs materiallaringizni boyitishning bir necha usullarini tushuntirib beraman.

1. 3D modellar jismoniy namunaga zarar yetkazmasdan osongina tekshiriladi va boshqariladi.

Agar siz jismoniy namunalar bilan kursni o'qitish bilan shug'ullansangiz, shubhasiz, siz "o'qitish to'plami" tushunchasi bilan tanishsiz. O'quv to'plami - bu dars davomida ko'rib chiqiladigan va ko'rib chiqiladigan yuqori aylanmali to'plam. Odatda bu to'plamlar tezda buziladi, shuning uchun o'qituvchilar noyob va nozik

namunalarni kiritishga ikkilanishadi. Ushbu noyob va nozik namunalar uchun raqamli proksi-serverlarga ega bo'lish talabalarga boshqa noma'lum ma'lumotlarga kirish imkonini beradi. Bu masofaviy talabalar uchun yanada katta afzalliklarga ega, chunki ular uning mazmunini o'rganish uchun to'plamga yaqin joyda bo'lishlari shart emas.

2. 3D modellar talabalarga namuna bilan cheksiz vaqt beradi

Agar sizda biologiya laboratoriyasi bo'lsa va talabalar bosh suyagi morfologiyasini ko'rib chiqayotgan bo'lsa, tekshirish uchun sizning qo'lingizda bosh suyagi bo'lishi mumkinligi aniq. Agar kursda 30 nafar talaba bo'lsa, har bir talaba namunani tekshirish uchun qisqa vaqtga ega bo'ladi. Agar o'sha bosh suyagi skanerdan o'tkazilib, 3D modelga aylantirilsa, har bir talaba uni bir vaqtning o'zida, kerak bo'lganda tekshirishi mumkin edi.

3. 3D modellar osongina almashishadi

Dunyo bo'ylab ko'plab maktablar va universitetlar o'z to'plamlarini raqamlashtirmoqda va ularni baham ko'rishmoqda. Yaratilayotgan modellarda bir-birini to'ldirish juda ko'p, ammo global omborga mintaqaviy eksklyuziv tarkibni qo'shish qobiliyati umuman fan uchun ajoyib foyda bo'ladi. Kichikroq maktablar ko'proq materiallar to'plamiga ega bo'lishi mumkin va bu hamma uchun yaxshi.

4. 3D modellar mavjud

3D model media ob'ektidir. Bu shuni anglatadiki, uni tekshirish mumkin, lekin u bilan o'zaro aloqada bo'lish usuli bilan u o'ziga xosdir. Funktsionallik 3D model ustida va uning atrofida tuzilishi mumkin. Modellarni manipulyatsiya qilish, jonlantirish va masshtablash mumkin. Fotosurat ob'ektning tasviriga yaqinroq bo'lgan ob'ektdan sakrab tushayotgan yorug'likni oladi. 3D model - bu ob'ektning haqiqiy jismoniy xususiyatlarining tasviri va u ob'ektning o'ziga xos xususiyatiga ta'sir qiladi. Bu shuni anglatadiki, 3D model simulyatsiyalarda haqiqiy ob'ekt uchun "turishi" mumkin va fizika qonunlari aniq qo'llanilishi mumkin. Bu haqiqiy chuqurlik va fazoviy mavjudligi talabalar uchun juda ta'sirli bo'lishi mumkin. Oddiy fotosuratdan ko'ra ko'proq.

5. 3D modellarni tahlil qilish mumkin

3D modellar aniq bo'lgani uchun va ular hech qanday jismoniy joyni egallamagani uchun ular jismoniy dunyo uchun mavjud bo'lmagan tahlil usullariga o'zlarini qarz beradilar. Har qanday farqni ta'kidlash uchun ikkita model tom ma'noda bir-birining ustiga qo'yilishi mumkin. Tuzilmalarning o'lchovlari bir necha marta bosish bilan amalga oshirilishi mumkin. Qayta ishlangan qismda materialning kuchlanish sinovlari qismni almashtirishga hojat qoldirmasdan qayta-qayta o'tkazilishi mumkin.

Bular o'qituvchi 3D modellardan foydalanishi mumkin bo'lgan usullarning bir nechtasi. Shunday qilib, agar siz hali ham 3D modellarni qiziqarli deb bilsangiz, ularni qanday olish yoki qayerga qarash kerakligi haqida o'ylayotgandirsiz. Ularni topish uchun juda ko'p joylar va ularni o'zingiz qurish uchun ko'plab texnikalar mavjud.

Ularni auditoriyada qanday ishlatishimiz mumkin

3D modellarni yaratishning ikkita asosiy usuli - skanerlash va modellashtirish.

Skanerlash juda qimmatga tushishi mumkin, chunki apparat bir necha yuz dollardan minglab dollargacha ishlashi mumkin. Lekin, har qanday texnologik kabi, siz to'lagan narsangizni olasiz. Yuqori darajadagi skanerlar bilan sifat ancha yaxshi.

Bir oz ko'proq iste'molchi darajasida, fotogrammetriya deb ataladigan usuldan foydalanish mumkin. Bu faqat katta seriyali fotosuratlarini olishni talab qiladigan dasturiy yechim. Texnikada ba'zi nuance bor, lekin u 3D skanerga minglab dollar sarflashga qodir bo'lmaganlar uchun yaxshi ishlashi mumkin. Fotogrammetriya dasturlariga ba'zi misollar PhotoScan va COLMAPni o'z ichiga oladi.

Modellashtirish keskin o'rganish egri chizig'iga ega. 3D modellarni yaratishga imkon beruvchi juda ko'p turli xil dasturiy paketlar mavjud va sizning ilovangizga qarab, ba'zilari boshqalarga qaraganda yaxshiroq mos keladi. Agar siz

sanoat sxemalari yoki arxitektura modellarini yaratmoqchi bo'lsangiz, Fusion 360, AutoCad yoki Solidworks yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Agar siz badiiy tasavvurni yaratishga harakat qilmoqchi bo'lsangiz, aniq o'lchamlar unchalik muhim bo'lmagan joyda, Maya, Blender, Mudbox yoki Zbrush sizning tanlovingiz bo'lishi mumkin.

1. "What is 3D Modeling & What's It Used For?". Concept Art Empire (in American English). 2018-04-27. Retrieved 2021-05-05.
2. blogs.oregonstate.edu